

O'ZBEKISTON SHAROITIDA TA'LIMY MOBIL ILOVALARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582293>

Nafasov Mirzomurod Muxamadovich

Tayanch doktorant

Buxoro muhandislik- texnologiya instituti, O'zbekiston

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarning o'z kasbiy faoliyatida mobil ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorgarligi va ta'limiy mobil ilovalar foydalanish darajasi haqida so'z boradi. Shu bilan birga, empirik tadqiqotlar natijasida o'quv jarayonida mobil ilovalardan foydalanishga bo'lgan talab o'rganilib, statistik tahlillar amalga oshirilgan va natijalarning grafik ko'rinishlari taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: mobil ilova, ta'lim, Google Play Market, Apple App Store, Android, iOS.

Oliy ta'lim tizimida pedagogik jarayon sifati va samaradorligini oshirishning muhim vositalaridan biri darsda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish hisoblanadi. Bu texnologiyalarga mobil qurilmalar ham kiradi va ular kichik hajmi hamda yuqori funktsionalligi tufayli axborotga kirishning eng qulay vositasi hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda ilmiy adabiyotlarda ta'lim muassasalarida mobil qurilmalarni joriy etish muammolari eng faol muhokama mavzusiga aylangan. O'quvchilarga ta'lim berishning zamonaviy usullarini, ta'lim yutuqlarini baholashning interaktiv tizimlarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish muhokamalarning asosiy masalasi sifatida ko'rilmogda. Mobil qurilmalardan foydalangan holda o'qitish, talabalar mustaqil ish shakllarini kengaytirish O'zbekistonda ta'lim sohasidagi islohotlar jadal olib borilayotgan bir paytda ayniqsa dolzarb hisoblanadi.

Rasm 1. Mobil ilova bozori asosiy yetakchilarining qiyosiy tahlili.

O‘zbekistondagi OTM o‘qituvchilarning o‘z kasbiy faoliyatida mobil ta’lim texnologiyalaridan foydalanishga tayyorgarligi va foydalanilayotgan mobil ilovalar foydalanish darajasini aniqlash maqsadida ta’limiy mobil ilovalarning yuklanishi statistikasini tahlil qildik. Ta’limiy mobil ilovalarning O‘zbekiston hududida yuklanishi statistikasini aniqlash maqsadida <https://gs.statcounter.com>, <https://www.similarweb.com>, <https://siteefy.com>, <http://www.statista.com>, <https://www.slideshare.net>, <http://www.datareportal.com>, <https://www.bygd.me> va <https://app.sensortower.com> saytlarida keltirilgan ma’lumotlardan foydalanildi.

Hozirda dunyo bo'yicha 70 dan ortiq mobil ilovalar bozori mavjud va eng mashhur ilovalar do'koni Apple App Store va Google Play Market dunyo bo'ylab ilovalar daromadlarining 90 foizdan ortig'ini tashkil qiladi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, Apple App Store'da 2,2 milliondan ortiq, Google Play do'konida esa 3,4 milliondan ortiq mobil ilovalar mavjud.

Ma'lumotlarga ko'ra, Apple App Store do'konida 27 ta, Google Play do'konida esa 49 ta toifa mavjud. Quyida ikkala do'kon uchun tanlangan toifalardagi ilovalar sonining taxminiy taqsimoti keltirilgan.

Apple App Store ilovalar do'koni

Google Play Market ilovalar do'koni

Rasm 2. Mobil iOS versiyasi O'zbekistondagi bozor ulushi (01.01.2020 – 0.01.2021 yil holatida)

Rasm 3. Mobil Android versiyasi O'zbekistondagi bozor ulushi (01.01.2020 – 0.01.2021 yil holatida).

Bundan tashqari, O'zbekiston sharoitida ta'limiy mobil ilovalardan foydalanishning aniq ko'rsatkichlariga yaqin qiymatlarni olish maqsadida <https://app.sensortower.com> saytiga murojaat qilindi va quyidagicha saralash amalga oshirildi:

Saralash natijasida taqdim etilgan 200 ta ta'limga oid mobil ilovalardan ba'zi takroriy versiyadagi hamda ta'limga deyarli taalluqli bo'lmaganlari tushirib qoldirildi va O'zbekiston bo'yicha eng ko'p yuklangan 150 ta mobil ilovalarning Android va iOS platformasi bo'yicha ro'yxati shakllantirildi.

Rasm 4. O'zbekiston bo'yicha eng ko'p yuklangan 150 ta mobil ilovalarning turi bo'yicha taqsimotining grafik ko'rinishi.

ADABIYOTLAR:

1. Akhtamova L. A. K. FORMS OF CONDUCTING AN ELECTRONIC LEARNING COURSE //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 1. – C. 392-400.
2. Nafasov M.M. (2020). The effectiveness of the use of mobile technologies in the educational process // EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). pp.142-166. DOI:10.36713/epra2013.
3. Zakirova F.M., Nafasov M.M. Ta'lim jarayonida mobil ilovalardan foydalanishning pedagogik asoslari // Academic research in educational sciences. 2022. №4. p 917-925.
4. Nafasov M.M., Akhtamova L.A., Sadullaeva F.A. Technology of creating educational mobile applications // Academic research in educational sciences. 2022. №4. p 926-933.